

EKINLARNI TOMCHILATIB SUG'ORISHNING AFZALLIKLARI

Mohinur Eshmirzayeva, Feruza Karimova
Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahar, O'zbekiston

Anotatsiya: Ushbu maqolada ekinlarni egatlab sug'orilishi qo'l kuchi bilan bajarilishi va eng muhimi qishloq xo'jalik ekinlari uchun zarur bo'lgan suv me'yordan ancha ortiq sarflanishi, shu bilan birgalikda egatlarda suv taqsimlanmaganligi tufayli, uning tubiga solingan o'g'itlar suv bilan yuvilib uning samarasi kamayib ketishi qaralgan. Tomchilatib sug'orish usulida egatlab sug'orishga nisbatan ancha suv tejalishi, mehnat sarfining kamayishi, mineral o'g'itlarning tejalishi va hosildorlikning o'sishi haqida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *Mineral o'g'itlar, ekologik holat, fizik va kimyoviy rejim, dronlar, GPS- yo'l- yo'riqli traktorlar, inovatsiya, hovuz-tindirgich, nasos qurilma, filtr, o'g'itlovchi, magistral quvur, tarqatuvchu quvur, shlang.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11070293>

Kirish

Ekinlar yer ustidan egatlab sug'orilganda qilinadigan ko'p ishlar qo'l kuchi bilan bajarilishi tufayli ko'p mehnat talab qiladi. Bundan tashqari ekinlar uchun muhim bo'lgan suv talab me'yoridan ortiqcha midorda sarflanadi. Suv egatlarga teng taqsimlanmasligi sababli, ekin tubiga solingan mineral o'g'itlar suv bilan yuvilib, oqib ketishi natijasida uning samaradorligi kamayadi. Me'yoridan ortiqcha sug'orish tuproqning ekologik holatiga va zovurlarning ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Metodlar

Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda zamonaviy tejamkor, komputerashtirilgan tomchilatib sug'orish usulidan foydalanib kelinmoqda.

Egatlab sug'orish usuliga ko'ra tomchilatib sug'orish usulida 40-55% suvning tejalishi, 1,5-2 barobar mehnat sarfining kamayishi, 35-45 gacha mineral o'g'itlarning tejalishi va ekinlar hosildorligining yuqori bo'lishi aniqlangan.

Tomchilatib sug'orishning o'ziga xosligi shundaki, u doimiy tarmoqdan iborat bo'lib, ushbu tarmoq ekinlarning suvga bo'lgan ehtiyojini teng miqdorda, uzluksiz va muntazam ravishda ularning ildiz qismiga yetkazib beradi.

Tomchilatib sug'orishning afzalligi, o'simliklarning ildizi rivojlanadigan tuproq qismini doimiy suv bilan ta'minlab, fizik va kimyoviy rejimini bir xil darajada ushlab turish yo'li bilan, yuqori hosil olish uchun qulay sharoit yaratib beradi. Buning natijasida o'simliklarning energiyasi o'zining o'sib-rivojlaishi uchun sarf boladi. Bu usuldagi sug'orish natijasida bog' va tokzorlarda hosildorlik 20-40 % gacha, sabzavot ekinlarida esa 50-80% gacha oshishi ilmiy tomondan isbotlangan. Shu bila birgalikda o'simliklarning ildizida doimiy namlik bo'lganligi tufayli, u yerda tuz yig'ilishining oldi olinadi. Ildiz tubidan boshqa joylar ya'ni egatlar atrofi quruq tuproq bo'lganligi uchun, begona o'tlarni chopib yo'qotish osonlashadi. Suv dalaning faqat ekinlar ildizi joylashgan qismiga beriladi. Tuproqdan suv kam bug'lanadi. Suv tuproqqa singib, oqavaga suv chiqib ketmaydi.

Biz qishloq xo'jaligi so'ngi 10 yilliklarda qanchalik rivojlanganligini bilamiz. Doimiy inovatsiyalar bu sohada muntazam xususiyat bo'lib, yangi asr texnologiyalari kabi dronlar, GPS- yo'l- yo'riqli traktorlar, genetik jihatidan o'zgartirilgan ko'chatlar foydalanish yo'lini topmoqda. Qishloq xo'jaligi inovatsiyalari poygasida ortda qolaytgan yagona jihat – sug'orishdir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer usti sug'orish hali ahm dehqonlar dalalarida asosiy tizim bo'lib 85%ni tashkil qiladi.

Natijalar

Tomchilatib sug'orish tizimining umumiy tuzilishi:

suv manbai;
nasos qurilmasi;
o'g'itlash moslamasi;
qumli filtr;
disk yoki to'rli filtr;
magistral (bosh) quvur;
tarqatuvchi quvur;
bosim rostlagichlar;
tomozgichli shlanglar;
tomizgichlar.

Tomchilatib sug'orilganda o'g'itlar kam ishlatiladi, samarasi esa ortadi. O'g'itlar o'simlikning ildiziga yetkazib berilganligi bois uning hosilini shakllantirishdagi ishtiroki keskin ortadi. Ekinlarning suv bilan berilgan o'g'itni o'zlashtirishi 90% dan yuqori bo'ladi, o'g'it tuproqqa solinganda esa ekinga o'g'itning 30-40% igina yetib boradi. Yil davomida beriladigan o'g'itlar miqdori 30% ga kam bo'ladi. U suv davrida o'g'it berish uchun texnika umuman ishlatilmaydi.

Tomchilatib sug'orishning boshqa afzalliklari:

qo'l mehnati kamayadi;
yonilg'i moylash resurslari sarfi kamayadi;
tuproq eroziyasi bartraf qilinadi;
yer osti suvlari sathi ko'tarilmaydi;
sug'orilayotgan maydonning meliorativ holati yaxshilanadi.

Tochilatib sug'orish tizimining hovuz - tindirgichi:

Hovuz–tindirgich- suvning sifatini yaxshilash (tindirish) va ma'lum miqdorini o'zida saqlab turish uchun xizmat qiladi.

Hovuz–tindirgichlar yerni ma'lum chuqurlikda kavlash va qirg'oqlari va tubini mustahkamlash asosida tashkil qilinadi. Hovuzning tubi va qirg'oqlari suv o'tkazmaydigan qoplamalar bilan gidroizolyatsiya qilinadi.

Hovuz tindirgichning hajmi suvni to'liq tindirish imkonini beradigan va o'zida hech bo'lmaganda bir sug'orishga yetadigan suvni saqlaydigan kattalikda bo'lishi tavsiya qilinadi.

Tomchilatib sug'orish tizimining nasos qurilmasi:

Nasos qurilmasi- kerakli miqdordagi suvni kerakli muddatda sug'orish tizimiga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Tomchilatib sug'orish tizimlarida nasos qurilmalarining oddiy elektr tokida va suyuq yonilg'ida ishlaydigan turlari qo'llaniladi.

Tomchilatib sug'orish tizimi filtrlari:

Filtrlar- tomchilatib sug'orish tizimining eng asosiy qismlaridan biri bo'lib, kerakli miqdorda suvni zarur sifatgacha loyqadan tozalab berish uchun xizmat qiladi. Tomchilatib sug'orish tizimlarida filtrlarning chala tozalovchi qum shag'ali va to'liq tozalovchi – diskli va to'rli turlari qo'llaniladi. Qumli suvlar bo'lganda gidrosiklonlar ham qo'llanilishi mumkin.

Tomchilatib sug'orish tizimi o'g'itlovchisi:

O'g'itlovchi moslamalar- tomchilatib sug'orish tizimida o'g'it eritmasini tayyorlash va uni suyuq holda suvga qo'shib ekinlarga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Tomchilatib sug'orish tizimlarida o'g'itlovchi moslamalarining o'g'itlovchi idish, "Venturi" tipidagi injektor va dozatron nasos kabi turlari qo'llaniladi.

Tomchilatib sug'orish tizimi bosh quvuri:

Tomchilatib sug'orish tizimi bosh (magistral)quvuri – suvni nasos qurilmasidan tarqatuvchi quvurgacha yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Magistral quvurlar asosan yerni

ma'lum chuqurlikda xandaq qilib kavlash va u yerga quvurlarni yotqizib qayta ko'mish asosida tashkil qilinadi. Ayrim hollarda magistral quvurlar (yumshoq quvurlar ishlatilganda) yerning ustiga yotqizilishi mumkin.

Tarqatuvchi quvurlar- suvni bosh quvurdan olib, sug'orish shlanglariga yetkazib, ularning o'rtasida taqsimlab berish uchun xizmat qiladi. Tomchilatib sug'orish tizimlarida polietilen materialidan tayyorlangan qattiq va yumshoq turdagi tarqatuvchi quvurlar qo'llaniladi.

Sug'orish shlanglari- tizimning eng asosiy qismlaridan sanaladi va kerakli miqdordagi suvni tarqatish quvuridan olib parvarishlanayotgan ekinning ildiz qatlamiga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Tomizgichli sug'orish shlanglari polietilen materialdan tayyorlanadi va devorining qalinligiga qarab farqlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tomchilatib sug'orish tizimida butun bir dala eams, ekin sug'oriladi. Sug'orilish davomida tuproqda erroziya vujudga kelmaydi va turli jarliklarning paydo bo'lish holatlari ham bo'lmaydi. Dono xalqimiz azaldan suvni va uning har bir tomchisini e'zozlaydi. Shu sababli ham suv taqchilligining oldini olish uchun ham tomchilatib sug'orish usuli juda ham qo'l keladi. Bundan tashqari, suv tejalishi bilan birgalikda, daromad ham oshadi. Ortiqcha ishchi kuchisiz, juda oz miqdordagi suv bilan maydondagi ekinlarni sug'orish imkoni paydo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamatov S.A. Tomchilatib sug'orish tizimi; Toshkent-2012 yil.
2. S.A. Mamatov. Tomchilatib sug'orish tizimi. – Toshkent. 2016: – 12 b.
3. R.T. Gaziyeva, A.M. Usmanov, E.O. Ozodov. Sug'orish tizimlarini avtomatlashtirish va uning iqtisodiy samaradorligi. – Toshkent. 2017, 107 b.
4. B.S. Serikbaev, F.A. Barayev, A.G. Sherov, E.B. Serikbaev, G.E. Omarova, A.T. Djumanazarova. Hidromeliorativ tizimlardan foydalanish, darslik. – T.: TIMI, 2014: – 295b.
5. Raximov Sh.J., Qarshiev R.J. Suv Xo'jaligida tejamkor sug'orish texnologiyalarni joriy qilish. Toshkent- 2021 yil.
6. Pozilov M.N., Holmuminova D.A., Karimova F.S. Change of hydrogeological conditions of golodnostep region in connection with violation of the natural products of water supply //Akademica Globe: Inderseience Research. Volume 3, Issue 2, Feb, 2022.
7. Pozilov M.N., Karimova F.S., Juraeva U.B. Jizzax viloyatida oqar suvlardan foydalanishning istiqbolli yo'llari//Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 1. – С. 482-488.
8. Позилов М.Н., Каримова Ф.С., Холмуминова Д. А. Нарушение естественных процессов активного водообмена Голодностепского региона и его воздействие на изменение рационального использования ресурсов подземных вод //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 2-1 (92). – С. 5-9.